

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ

Славина Златкова

THE ROLE OF THE EUROPEAN FUNDS FOR FINANCING THE AGRICULTURE AND STOCK-BREEDING IN BULGARIA

Slavina Zlatkova

Резюме: Статията е посветена на реформите в общата селскостопанска политика на Европейския съюз и многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. От тази позиция е разгледана общата селскостопанска политика в България за периода 2015 – 2020 година.

Ключови думи: европейски фондове, селско стопанство, финансиране, политика, финансова рамка.

Abstract: The paper is dedicated to the reforms in the general agriculture politics of the European Union and the of many years financial frame for the period 2014 – 2020. From this point of view the general agriculture politics in Bulgaria is considered for the period 2015 – 2020

Keywords: European funds, agriculture and stock-breeding, financing, politics, financial frame.

1. Увод

Общата селскостопанска политика (ОСП) е европейският отговор на необходимостта от достоен жизнен стандарт за 12 милиона земеделски стопани и от стабилни, разнообразни и безопасни хранителни доставки за 500-те милиона граждани на Европейския съюз (ЕС). Тя засилва конкурентоспособността и устойчивостта на селското стопанство на ЕС, като осигурява директни плащания и пазарни мерки на стопаните и финансира програми за развитието на селските райони в Съюза.

Селскостопанският, горският и хранително-преработвателният сектори в Европа притежават голям потенциал за по-нататъшно развитие на висококачествени продукти с добавена стойност, които удовлетворяват разнообразните и нарастващи претенции на европейския потребител и на световните пазари.

За да отговорят на предизвикателствата на тези приоритети, държавите-членки са насърчени да насочат подкрепата към ключови дейности като:

- преструктуриране и модернизация на селскостопанския сектор;

- подобряване на интегрираността на веригата за производство на храни;
- благоприятстване на иновационните технологии и достъп до изследователска дейност и развитие;
- насърчаване на набирането, обработката и разпространението на информация и поощряване на динамичното предприемачество;
- развитие на нови пазари за селскостопански и горски продукти;
- подобряване на дейността в екологичен аспект на селските и горските стопанства.

2. Анализ на финансовата рамка на селското стопанство

Основни инструменти на Общата селскостопанска политика са:

- Първи стълб – Обща организация на пазара (ООП) на селскостопански продукти, директни плащания, пазарна подкрепа и промоционални програми. Мерките по първи стълб на ОСП се финансират със средства от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФГЗ).
- Втори стълб – включва мерките/политиката за развитие на селските райони. Политиката на развитие на селските райони се финансира със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), допълнени от бюджетите на държавите-членки (национално съфинансиране).

2.1. Първи стълб на Общата селскостопанска политика.

Инвестиране в българското селско стопанство за програмен период 2007–2013 г.

Най-големият източник на средства за селското стопанство в България са директните плащания на площ, които заедно с националните доплащания на площ достигат близо 5,5 млрд. лв. за периода 2007–2013 г.

В съответствие с политиката на ЕС, подпомагането по СЕПП (Схема за единно плащане на площ) е необвързано с производството, т.е. размерът на подпомагане не зависи от вида култура, която се отглежда. Въпреки, че ОСП не се намесва в избора на земеделеца какво да произвежда, наблюдава се значително развитие в производството на зърнени, технически и фуражни култури, при които разходите за производство са сравнително ниски. Площите, засети с тези култури, растат с 25% през периода 2007-2013 г. (Вълканов, 2014, стр.10)

Съгласно чл. 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки на ЕС могат да използват до 10 % от националните си тавани, за да предоставят директни плащания в подкрепа на специфични сектори за разширен кръг от цели. България използва тази възможност още през първата година на прилагане на разширените схеми за специфична подкрепа и през месец декември 2009 г. нотифицира подкрепа за сектор „Краве мляко”. През 2010 г. прилагането на инструмента за специфична подкрепа е разширено, като се прибавя нов сектор за подпомагане – овце и кози. По двете схеми за овце и кози – Схема за специфично подпомагане за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България и Схема за специфично

подпомагане за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони са разпределени повече от 2.4 млн. лева¹.

Освен СЕПП земеделските стопани могат да получат и средства под формата на Национални доплащания. Те предоставят възможност за допълнителни средства за отглежданите на култури. България успява да задържи стабилно ниво на субсидиране с национални средства за тютюнопроизводителите и животновъдите (по данни на Системата за земеделска счетоводна информация, комбинираното подпомагане надминава 500 лв. на животинска единица през 2012 г.).

За първите 7 години от членството на България в ЕС могат да бъдат отчетени редица положителни резултати от прилагане на Първи стълб на ОСП.

В резултат от прилагането на правилата на директните плащания в страната се наблюдава намаление на размера на необработваните земи. През първата година на членство на България в ЕС необработваните земи в страната са 550 116 ха. През 2013 г. те са 5.0% от площите със селскостопанско предназначение и намаляват с 26.4% спрямо 2012 г. През 2010 г. необработваните земи са били 441 025 ха и намаляват с 40% през 2013 г., като достигат до 263 698 ха¹.

За периода 2007-2013 г. в сектор „Земеделие” е разпределен значителен финансов ресурс за директни плащания, национални доплащания и специфична, обвързана с производството директна подкрепа. Схемите за специфично обвързано с производството директно подпомагане осигуриха субсидиране от над 124.2 млн. лв. за периода 2010-2013 г. на животновъдите на базата на реално отглежданите в стопанствата млечни крави. За овце или кози по линия на специфичното обвързано с производството подпомагане бяха осигурени над 5.5 млн. лв. от ЕС. За 2012-2013 г. за производителите на качествени плодове и зеленчуци бяха отделяни по 15 млн. лв. годишно в допълнение към субсидиите на площ¹.

Директните плащания и специфичното обвързано с производството директно подпомагане осигуриха на земеделието в страната бързо ликвиден и оборотен финансов ресурс от ЕС, който при протичащата икономическа и финансова криза трудно би могъл да бъде осигурен от националния бюджет, ако страната не беше член на ЕС.

2.2. Втори стълб на Общата селскостопанска политика.

Политика за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Характерно за този програмен период (2007-2013 г.) е поставянето на по-силен акцент върху цялостната стратегия за развитие на селските райони в целия ЕС.

Общият размер на средства за периода 2007-2013 г., осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в България, е 2 602 млн. евро. Националното съфинансиране е 20 % (около 631 млн. евро). Общо средствата за развитие на селските райони за периода възлизат на 3 233 млн. Евро².

2.2.1. Дефиниция и анализ на селските райони в България

Националната дефиниция определя като селски райони в България общините, в които няма населено място с повече от 30 хил. души. Съгласно тази дефиниция 231

общини в България са класифицирани като селски. Те съставляват 81% от територията и 42% от населението на страната.

Според Европейската типология за административни региони (NUTS 3), в България 15 области са предимно селски, 12 са междинни и само една област е обособена като предимно градски район (София-столица).

През 2010 г. в икономиката на предимно селските райони се създава 25% от брутната добавена стойност (БДС) в България и се осигурява 33% от заетостта (вж. Фигура 1).

Фиг. 1. Население, БВП и заетост по типове райони (2010 г.)

Източник: Евростат, Икономически сметки за селското стопанство.

Преобладаваща част от фирмите в тези региони са микро-фирми – 90 хил., които осигуряват заетост на около 170 хил. души.

Инвестициите и производителността на труда в селската икономика са ниски. Икономическото развитие на селските райони в България, измерено чрез БВП на глава от населението, е сред най-ниските в ЕС (28% от средното за ЕС за 2013 г., което нарежда България на 24-то място по този показател), поради непълно използване на работната сила, структурни проблеми на икономиката и по-ниска производителност. Селските райони продължават да изостават в икономическото си развитие от градските райони в страната.

Икономиката на селските райони е с ниска степен на диверсификация. В първичния сектор в предимно селските райони се създава много висок дял от добавената стойност и заетостта, съответно 11% и 32% в селските райони². Казано по-общо, средният доход на глава от населението в селските райони е по-нисък, отколкото в градовете, като в същото време базата от умения е по-тясна, а секторът на услугите е по-слабо развит. Освен това, грижата за околната среда в селските райони често е свързана с финансови разходи.

Националният Стратегически План за развитие на селските райони в България определя следните общи цели за периода 2007-2013 г.:

- ✓ Развитие на конкурентноспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост.
- ✓ Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони.

- ✓ Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони³.

Основна функция на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. е прилагане на Националния Стратегически План за постигане на заложените стратегически цели чрез съвкупност от мерки, обединени в четири приоритетни оси :

Приоритетна ос 1 “Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горския сектори” – 40%;

Приоритетна ос 2 “Подобряване на околната среда и селската природа” (управление на земята) – 26%;

Приоритетна ос 3 “Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” – 30%;

Приоритетна ос 4 “ЛИДЕР” – 2,5%; (включен в бюджета на другите оси). Мерките по ЛИДЕР подпомагат изграждането на социален капитал и придобиването на умения за разработване и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони.

Техническа помощ – инструмент, който финансира дейности за укрепване на капацитета на структурите за управление на средствата от ЕС на национално равнище - 4%.

Едната част от финансирането се предоставя от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а другата – от национални / регионални и, понякога, частни източници (вж. Фигура 2).

Фиг. 2. Бюджет по приоритетни оси за периода 2007-2013 г.
(в млн. евро при постоянни цени за 2011 г.)

Източник: Министерство на земеделието и храните,
Дирекция "Развитие на селските райони" (ДРСР).

2.3. Анализ на постигнатия напредък по отношение на поставените цели

Влагането на публични средства в селското стопанство и селските райони на България имаше важен мултиплициращ ефект. Започна значително преструктуриране и

консолидиране на селското стопанство и беше подобрена селската инфраструктура, а това помогна за икономическото развитие и предотврати обезлюдяването на тези райони. По-конкретно, от 2007 г. насам благодарение на фондовете за развитие на селските райони в България:

- Извършени са плащания на 5 807 млади фермери, с което е налице преизпълнение на заложената цел по отношение на одобрените стопанства на млади фермери;
- Брутната добавена стойност (БДС) на подкрепяните стопанства и предприятия се увеличи с над 1,6 милиарда евро;
- Над 560 000 души от българското селско население успяха да се възползват от по-добри основни услуги;
- Над 4 900 земеделски стопани (841 000 ha) получиха подкрепа за агроекология;
- Близко 1 400 земеделски стопанства (71 000 ha) получиха подкрепа за биологично земеделие⁴;
- Увеличава се броят на фермите, изпълняващи стандартите за сурово мляко;
- В резултат от прилагането на агроекологичната мярка се увеличава броят на отглежданите застрашени от изчезване местни породи животни;
- Броят на незаконно ползваните имоти намалява. Подобрява се състоянието на постоянно затревените площи; интересът към биологичното земеделие нараства.

3. Реформи в Общата селскостопанска политика. Многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 г.

Общата селскостопанска политика (ОСП) е най-голямото перо в бюджета на ЕС с дял от 42,2% от разходите за периода 2007-2013 г., но дългогодишният натиск за намаляване на разходите за земеделие намира отражение в новата многогодишна финансова рамка. Въпреки това, ЕС ще продължи силната подкрепа за амбициозна селскостопанска политика, която представлява 37,8% от цялата сума за периода 2014-2020 г. с обща отпусната сума от 382,9 млрд евро.

Първият стълб (директните плащания) продължава да доминира с 277,85 млрд евро или 74,5% от всички, а по програмата за Развитие на селските райони (Втори стълб) са отделени 84,936 млрд евро по цени за 2011 г. (Николов & Николова, 2012, стр.15).

Основните промени в Общата селскостопанска политика (ОСП) могат да бъдат обобщени, както следва:

- По-справедливо разпределение на еврофондовете – за да се гарантира, че преките плащания отиват само за активни фермери, депутатите убедиха Съвета да изготви черен списък на дружества като летища или спортни клубове, които да бъдат автоматично изключени от финансиране от ЕС;
- По-зелена селскостопанска политика без двойно финансиране – в рамките на новата ОСП, 30% от бюджетите на държавите членки по отношение на директните плащания могат да се изразходват само ако задължителните екологични мерки, като разнообразяване на културите, поддържане на

постоянни пасища и създаване на „екологично фокусирани области“, бъдат изпълнени⁶.

- Увеличава се гъвкавостта между двата стълба на ОСП, като от 2015 г. държавите-членки имат възможност да прехвърлят първоначално определени средства в двете посоки (до 15% от първия стълб към втория, както и до 25% за някои държави от втория стълб към първия).

За този период България ще получи от ОСП 7,5 млрд. евро. За подкрепа на доходите на земеделските стопанства ще бъдат предоставени над 5 млрд. евро под формата на директни плащания, а други над 2 млрд. евро ще бъдат насочени за развитие на селските райони и инвестиции в земеделието по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Мерките в Първи и Втори стълб на ОСП ще бъдат насочени към важните и уязвими сектори за България като животновъдството, зеленчукопроизводството и трайните насаждения .

3.1. Прилагане на директна подкрепа по Първи стълб на реформираната Обща селскостопанска политика (ОСП) в България в периода 2015-2020 г.

Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), извършена в рамките на Европейския съюз (ЕС), предполага въвеждането на промени и прилагането на многопластова структура на директните плащания в Република България за периода 2015-2020 г.

Еднократните плащания на земеделските стопанства са заменени със система за плащания на етажи или нива със 7 компонента: 1) плащане за хектар; 2) допълнително подпомагане, с което се цели компенсиране на разходите, свързани с предоставянето на обществени блага по екологосъобразен начин, които не се заплащат от пазара (екологичен или „зелен“ компонент); 3) допълнително плащане за млади земеделски стопани (до 2% за млади (до 40 г.) селскостопански производители); 4) преразпределително плащане, което позволява да се подсили помощта за първите 30 хектара от дадено стопанство; 5) допълнително подпомагане към приходите в зоните с ограничени природни дадености; 6) плащания, свързани с производството поради икономически или социални причини; 7) създаване на опростена схема за дребните земеделски стопани, получаващи по-малко от 1 250 евро⁷.

Като допълнение към това ЕС предлага въвеждането на таван на директните плащания до 300 000 евро, като сумите от 150 000 до 300 000 евро подлежат на прогресивно намаляване с 20%, 40% или 70% на стъпки през 50 000 евро.

3.2. Дългосрочни стратегически цели за политиката на ЕС за развитие на селските райони в България за периода 2014 - 2020 г.

За този програмен период в селските райони в България ще влязат над 2,847 млрд. евро, от които европейското финансиране е в размер на 2,338 млрд. евро, като ръководството на земеделското министерство обещава новата Програма за развитие на

селските райони да е по-работеща и ефективна от предходната, а в края на програмния прозорец брутният национален продукт от агросектора да е реално увеличен.

В съответствие с Европа 2020 и общите цели на ОСП, средствата в България, предвидени за развитие на селските райони, трайно ще се изразходват в съответствие с ясно определени приоритети, посочени в „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР) 2014-2020 г. – около 24% от публичните средства по програмата ще отидат за по-конкурентоспособните стопанства и предоставяне на по-качествени храни, 46% от средствата ще се вложат за устойчиво използване на природните ресурси в селското, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, около 30% от средствата ще се насочат за социално-икономическото развитие на селските райони, за създаване на нови работни места, намаляването на бедността и подобряване на жизнения стандарт.

Направено е разпределение на бюджета на ПРСР 2014-2020 г. в общо 17 мерки. Предвидени са редица мерки и схеми за подпомагане на животновъдите, ново е и направлението за биологично животновъдство, за което ще се предоставя подкрепа в рамките на мярка „Биологично земеделие“.

Тежестта на финансовото подпомагане ще пада върху развитието на малкия бизнес, за който има отделен бюджет в размер на 82, 174 млн. евро. От тази помощ ще се ползват земеделците, които обработват поне 100 дка земя и са с производствен обем от 2 000 евро до 7 999 евро. По данни на агростатистиката в България има общо 85 770 стопанства, които отговарят на тези критерии.

Близо 173, 421 млн. евро са отделени за развитие на стопанството и стопанската дейност, като в тези средства влиза и стартова помощ за млади фермери, която възлиза на 45, 476 млн. евро.

Над 753.062 млн. евро или 27% от общия бюджет на ПРСР са предвидени за най-важната за фермерите мярка – закупуване на материални активи. С тези средства ще се финансира модернизацията на животновъдни ферми, машини за растениевъдството, за хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, за изграждане или реконструкция на напоителни и отводнителни системи и др.

Средствата по агроекологичната мярка са в размер на 290, 533 млн. евро, а за биологично земеделие – 102, 906 млн. евро. От обезщетенията (62.367 млн. евро), предвидени за собственици на земи, попадащи в обхвата на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, ще се възползват 42 хил. собственици на около 530 хиляди хектара в защитени територии.

Предвижда се и нова мярка за хуманно отношение към животните с бюджет 56.895 млн. евро, за да покрият българските птицеферми и свинеферми изискванията на ЕК за условията на отглеждане на животни.

За селските общини е предвиден вторият по големина бюджет в ПРСР – над 630.725 млн. евро за строеж и реконструкция на общински пътища, водопроводна и канализационна мрежа, за подобряване на туристическата инфраструктура в селата.

Около 50 млн. лв. от средствата по ПРСР ще бъдат отделени за Компенсационен фонд за управление на риска. Това е така нареченият „солидарен фонд“. Той ще се задейства при градушки и други природни бедствия, предизвикали щети за фермерите⁸.

4. Заключение

Членството на България в ЕС превърна Общата селскостопанска политика /ОСП/ в решаващ фактор за развитието на българското земеделие. Въпреки, че през последните години положителният ефект за отрасъла се изрази в съществена подкрепа с европейски средства и увеличаващ се размер на националните средства, то най-общо земеделското производство в страната се характеризира все още със сравнително ниска конкурентноспособност и недостатъчната пазарна ориентация, породени в голяма степен от натрупаните през годините на прехода остри проблеми в сектора.

От гледна точка на продоволствената сигурност и от позицията на влошаващо се здравословно състояние на българската нация може да се счита за абсурд, когато вносът на такива важни продукти като плодове, зеленчуци, месо и редица други преобладава над износа и достига заплашителните равнища от 70 – 80%.

Новият програмен период (2014-2020 г.) ще даде повече възможности за гъвкавост в управлението на финансовите потоци, насочени към отрасъла, и особено в канализирането им към ефективно управление на ресурсите.

Имайки всички природни дадености за осъществяване на ефективно земеделие, не е допустимо повече България да продължава да губи позиции на европейския и световен пазар и в резултат на това нейната икономика да бъде в незавидно положение.

NOTES

1. Министерството на земеделието и храните, Директни плащания от Общата селскостопанска политика в България в периода 2015-2020 г., гр.София, 2014 г.

2. Дирекция "Развитие на селските райони" (РСР) към МЗХ, Програма за развитие на селските райони на Република България 2014-2020 г., София, 2015 г.

3. Дирекция „Развитие на селските региони“ (РСР) към МЗХ, Годишен доклад за изпълнението на програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в РБългария в периода 1 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г., София, юли 2009 г.

4. Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, България – Обща селскостопанска политика, [//http://www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu), март 2015 г., http://ec.europa.eu/agriculture/cap-in-your-country/pdf/bg_bg.pdf (26.04.2016).

5. Селскостопанската политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г. // Седмичен бюлетин „Евро вести“, изд. Народно събрание - Дирекция „Законодателна дейност“, № 23, 25 ноември 2013 г.

6. Проект CAP for CAP – „Популяризиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз“, изд. „Икономедиа“, гр. София, 2015 г.

7. Цветанова, М., За кого са парите по новата ПРСР.

[//http://www.fermera.bg](http://www.fermera.bg), 17 февруари 2014 г.

[<www.fermera.bg/бизнес/itemlist/tag/ПРСР.html?start=30>](http://www.fermera.bg/бизнес/itemlist/tag/ПРСР.html?start=30) (28.04.2016).

REFERNECES

Вълканов, Н. (2014). *Развитие на производителността в българското селско стопанство след приемането на страната в ЕС*. София: Институт за пазарна икономика, декември 2014 г.

Николов, В. & Николова, Д. (2012). *Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. Анализ и потенциални ефекти върху България*. София: Институт за пазарна икономика, октомври 2012 г.

Assoc. prof. PhD John Ivanov
Economics Department
Varna Technical Univesrity
132, Blvd. Smirnenski
9000 Varna
E-mail: iivanov@tu-varna.bg